

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007236>

УДК 657.633.5

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ

Л.Ф. Беляева,

магистрант 2 курса, высшая школа экономики и управления

Ю.В. Маркина,

научный руководитель,

к.э.н., доц., кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита,

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»,

г. Челябинск

Аннотация: В статье исследуется понятие и особенности внутреннего контроля дебиторской задолженности. Большое место в работе занимает рассмотрение этапов внутреннего контроля. В статье также раскрываются некоторые контрольные мероприятия.

Исследование ведется через рассмотрение проблемы с позиции целей и возможного результата внутреннего контроля дебиторской задолженности. Автор подчеркивает, что эффективная система внутреннего контроля дебиторской задолженности должна иметь четкую структуру и основываться на разграничении обязанностей между различными подразделениями. В заключении отмечено, что конкретный перечень контрольных мероприятий должен быть подобран с учетом специфики конкретного предприятия.

Ключевые слова: внутренний контроль, дебиторская задолженность, управление дебиторской задолженностью, сомнительная задолженность, безнадежная задолженность

INTERNAL CONTROL OF ACCOUNTS RECEIVABLE: CONCEPT AND FEATURES

L.F. Belyaeva,

2nd year Master's student, Higher School of Economics and Management

Yu.V. Markina,

Research Supervisor,

Ph.D, Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit,

SUSU (National Research University),

Chelyabinsk

Annotation: The article examines the concept and features of internal control of accounts receivable. A large place in the work is occupied by the consideration of the stages of internal control. The article also reveals some control measures.

The study is conducted by considering the problem from the perspective of the goals and possible result of internal control of receivables. The author emphasizes that an effective system of internal control of accounts receivable should have a clear structure and be based on the division of responsibilities between different departments. In conclusion, it is noted that a specific list of control measures should be selected taking into account the specifics of a particular enterprise.

Keywords: internal control, accounts receivable, accounts receivable management, doubtful debts, bad debts

Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью в организации необходимо разработать систему внутреннего контроля над состоянием расчетов с дебиторами. В связи с чем исследование внутреннего контроля дебиторской задолженности актуально на сегодняшний день. Данное положение подтверждается тем, что в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1] экономические субъекты обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Для начала рассмотрим понятие дебиторской задолженности. Существует несколько подходов к определению дебиторской задолженности. В юридическом смысле, как отмечает В.В. Ковалев, «дебиторская задолженность – это задолженность юридических и физических лиц данному хозяйствующему субъекту [2]». С точки зрения бухгалтерского подхода, которого придерживается А.А. Володина, «дебиторская задолженность – это один из видов оборотных активов предприятия; неполученная часть его выручки от продаж [3]». С позиции экономического подхода, который поддерживает М.Л. Пятов [4], дебиторская задолженность – это кредит, предоставляемый хозяйствующим субъектом своим дебиторам. Определить наиболее правильный подход не представляется возможным, поскольку понятие дебиторской задолженности многогранно.

И.М. Кузнецова под системой внутреннего контроля понимает «систему финансового и прочего контроля, организованная руководством в целях осуществления упорядоченной и эффективной работы организации, обеспечения соблюдения политики руководства, охраны активов, полноты и

точности документов [5]». Внутренний контроль обеспечивает качество учета, защиту собственности, достоверность отчетности.

Основными задачами внутреннего контроля дебиторской задолженности по мнению К.С. Гурьяновой, Л.Б. Сунгатуллиной являются [6]:

- 1) снижение уровня дебиторской задолженности до величины, не превышающего уровень кредиторской задолженности;
- 2) усиление контроля движения дебиторской задолженности;
- 3) мониторинг своевременного погашения задолженности;
- 4) отслеживание применения коммерческого кредита для привлечения клиентов и увеличения объема продаж;
- 5) оценка платежеспособности возможных дебиторов при предоставлении коммерческого кредита и своевременности погашения ими обязательств
- 6) выявление степени риска появления недобросовестных контрагентов.

Внутренний контроль дебиторской задолженности подразделяют на краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный внутренний контроль дебиторской задолженности предполагает целью определение текущего финансового положения компании. В свою очередь, долгосрочный внутренний контроль нацелен на максимизацию денежного потока при минимизации издержек на формирование дебиторской задолженности.

Независимо от типа в науке выделяют несколько этапов внутреннего контроля дебиторской задолженности. Например, Т.А. Мирошниченко выделяет три этапа внутреннего контроля дебиторской задолженности [7].

Организационно-подготовительный этап предполагает совершение следующих действий:

- 1) подготовка внутренних положений, стандартов, приказов и других документов по организации внутреннего контроля;
- 2) разработка и утверждение внутренних регламентов работы с покупателями и формирование кредитной политики предприятия;
- 3) распределение должностных обязанностей по осуществлению внутреннего контроля дебиторской задолженности и подготовка должностных инструкций сотрудников;
- 4) разработка системы мотивации сотрудников, обеспечивающих внутренний контроль дебиторской задолженности.

Этап осуществления внутреннего контроля дебиторской задолженности предполагает осуществление предварительного, текущего и последующего контроля. Предварительный контроль осуществляется на стадии заключения договора и заключается в проверке деловой репутации контрагента, его благонадежности и платежеспособности. Текущий контроль

включает в себя контроль своевременности выполнения договорных обязательств, правильного оформления отгрузочных документов и своевременности погашения дебиторской задолженности. Последующий контроль содержит сверку расчетов с дебиторами, инвентаризацию и анализ дебиторской задолженности, контроль списания безнадежной задолженности.

Завершающий этап оценки эффективности системы внутреннего контроля дебиторской задолженности заключается в мониторинге сложившейся системы внутреннего контроля, оценки эффективности внутреннего контроля и разработке рекомендаций по устранению недостатков.

В ходе проведения внутреннего контроля в организации осуществляются различные контрольные мероприятия. К.С. Гурьянова, Л.Б. Сунгатуллина предлагают классифицировать контрольные мероприятия в зависимости от поставленных задач [6]:

1) контроль образования, состояния и изменения дебиторской задолженности предполагает проверку соответствия заключаемых договоров требованиям законодательства, проверка верности отражения в бухгалтерском учете операций с дебиторами и т.д.;

2) регулирование вопросов выработки кредитной политики организации предполагает оценку платежеспособности и финансовой устойчивости партнеров, составление графика документооборота по учету дебиторской задолженности и т.д.;

3) оценка качества дебиторской задолженности предполагает инвентаризацию дебиторской задолженности организации, ведение реестра дебиторской задолженности с целью отслеживания старения задолженности дебиторов и сверки с результатами инвентаризации, определение доли сомнительных долгов и т.д.;

4) контроль погашения долгов предполагает анализ истории платежей дебиторов, построение алгоритма действий сотрудников и т.д.;

5) разработка и применение методов управления дебиторской задолженностью предполагает своевременное выявление недопустимых видов дебиторской задолженности, составление прогноза поступления денежных средств от дебиторов и т.д.

Внутренний контроль дебиторской задолженности производится различными структурными подразделениями компании. Так, юридический отдел осуществляет проверку правильности договора, первичную проверку контрагента и его учредительных документов. Финансово-экономическое управление проверяют кредитоспособность контрагентов на основе кредитной истории взаимоотношений клиента. Такой проведенный анализ недобросовестных контрагентов, по мнению Е.М. Сорокиной, «может

позволить избежать возникновения просроченной, сомнительной и безнадежной задолженности [8]». В свою очередь, и бухгалтерская служба организации в вопросах управления дебиторской задолженностью играет немаловажную роль. Именно благодаря ей в отчетности будет представлена реальная величина дебиторской задолженности. Ведь по сомнительной задолженности в бухгалтерском учете должен создаваться соответствующий резерв, а безнадежные долги и вовсе подлежат списанию с баланса.

Таким образом, внутренний контроль необходим для снижения уровня задолженности и укрепления финансового состояния компании. Контрольных мероприятий существует большое количество, выбор конкретных мер производится с учетом специфики компании.

Список литературы

[1] О бухгалтерском учете [Текст]: Федеральный закон от 06 дек. 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Российская газета. – 2011. № 278.

[2] Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент [Текст]. / В.В. Ковалев. – Москва: Финансы и статистика, 2001. 768 с.

[3] Володина А.А. Управление финансами (Финансы предприятия): учебник для вузов [Текст]. / А. А. Володина. – Москва: Инфра-М, 2013. 504 с.

[4] Пятов М.Л. Управление обязательствами организации [Текст]. / М.Л. Пятов. – Москва: Финансы и статистика, 2015. 266 с.

[5] Кузнецова И.М. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. / И.М. Кузнецова. // Аллея науки. – 2018. Т. 7. № 6 (22). 308-313 с.

[6] Гурьянова К.С. Система бухгалтерского контроля движения дебиторской и кредиторской задолженности. / К.С. Гурьянова, Л.Б. Сунгатуллина. // Экономика, социология и право. – 2016. № 5. 8-13 с.

[7] Мирошниченко Т.А. Организация внутреннего контроля дебиторской задолженности в коммерческих предприятиях. / Т.А. Мирошниченко. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2020. № 2 (41). 24-31 с.

[8] Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики [Текст]. / Е.М. Сорокина. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Финансы и статистика, 2014. 179 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] On accounting [Text]: Federal Law of 06 December. 2011 No. 402-FZ (as revised on 28.11.2018) // Rossiyskaya Gazeta. – 2011. No. 278.

- [2] Kovalev V.V. Introduction to Financial Management [Text]. / V.V. Kovalev. – Moscow: Finance and Statistics, 2001. 768 p.
- [3] Volodina A.A. Financial Management (Enterprise Finance): a textbook for universities [Text]. / A. A. Volodina. – Moscow: Infra-M, 2013. 504 p.
- [4] Pyatov M.L. Organizational commitment management [Text]. / M.L. Pyatov. – Moscow: Finance and Statistics, 2015. 266 p.
- [5] Kuznetsova I.M. Management of accounts receivable and payable of the enterprise. / THEM. Kuznetsova. // Science Alley. – 2018.Vol. 7. No. 6 (22). 308-313 p.
- [6] Guryanova K.S. System of accounting control of the movement of receivables and payables. / K.S. Guryanova, L.B. Sungatullina. // Economics, Sociology and Law. – 2016. No. 5. 8-13 p.
- [7] Miroshnichenko T.A. Organization of internal control of accounts receivable in commercial enterprises. / T.A. Miroshnichenko. // Science vector of Togliatti State University. Series: Economics and Management. – 2020. No. 2 (41). 24-31 p.
- [8] Sorokina E.M. Analysis of enterprise cash flows: theory and practice in the context of reforming the Russian economy [Text]. / EAT. Sorokin. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: Finance and Statistics, 2014. 179 p.

© Л.Ф. Беляева, 2021

Поступила в редакцию 30.04.2021
Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Беляева Л.Ф. Внутренний контроль дебиторской задолженности: понятие и особенности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 76-81. URL: <https://ip-journal.ru/>